

УДК: 338.48-6:615.8

Уровень адаптационного потенциала Р.М. Баевского у студентов вузов, занимающихся пешим туризмом

Прокопьев Виктор Николаевич, студент 5 курса
ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет

Актуальность. На протяжении многих лет пеший туризм привлекает своей простотой и доступностью для лиц различного возраста и пола, способствуя повышению уровня двигательной активности [15, 18, 26, 28]. Пеший туризм пользуется большой популярностью у студентов вузов [13, 25]. Если учитывать, что пеший туризм может длиться от нескольких дней до нескольких недель, то становится очевидным важность проведения изучения уровня здоровья и адаптационных возможностей лиц, принимающих в нём участие [6, 9, 22].

Адаптационный потенциал (АП, у.е.) достаточно широко изучается у студентов [8, 11, 20, 23], в том числе технических [19], юридических [10], медицинских [1] вузов России.

Что касается показателей уровня АП у студентов, занимающихся пешим туризмом оздоровительной направленности, то таким исследованиям не уделяется должного внимания, что явилось побудительным мотивом проведения настоящего исследования.

Цель: дать оценку уровню адаптационного потенциала студентов 18 летнего возраста, обучающихся в вузах г. Тюмени, занимающимся пешим туризмом оздоровительной направленности.

Материал и методы. Обследовано 17 студентов, обучающихся в четырех вузах г. Тюмени: (АУСЗ) – 4 человека; государственном университете (ТГУ) – 5; в государственном медицинском университете Министерства здравоохранения Российской Федерации (ТюмГМУ) – 4; в индустриальном университете (ТИУ) – 4.

Перед началом пешего туристического похода у всех юношей проведено изучение уровня АП (уровня здоровья) по методике Романа Марковича Баевского [3]:

$$АП = 0,011 \times ЧСС + 0,014 \times САД + 0,008 \times ДАД + 0,014 \times В + 0,009 \times МТ - 0,009 \times Р - 0,27,$$

где: ЧСС – частота сердечных сокращений (уд./мин.), САД и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.), В – возраст (лет), МТ – масса (вес) тела (кг), Р – рост (длина тела, см), 0,27 – свободный член уравнения.

Оценка: 2,10 – удовлетворительная адаптация

(характеризует достаточные функциональные возможности системы кровообращения); 2,11 – 3,20 – функциональное напряжение адаптационных механизмов; 3,21 – 4,30 – неудовлетворительная адаптация характеризует снижение функциональных возможностей системы кровообращения с недостаточной приспособляемой реакцией к физическим нагрузкам; более 4,30 – характеризует резкое снижение функциональных возможностей системы кровообращения с явлением срыва адаптационных механизмов целостного организма.

ЧСС подсчитана пальпаторным методом на лучевой артерии в течение одной минуты. Артериальное давление измерено по методике Н.С. Короткова на плече. Длина тела определена с точностью до 0,5 сантиметра. Масса тела измерена на рычажных весах с точностью до 50 гр.

Результаты исследования обработаны на персональном компьютере с использованием современных электронных программ (STATISTIKA) [4]. Оценка достоверности различий осуществлялась с использованием t – критерия Стьюдента.

Соблюдены принципы добровольности, прав и свобод личности, гарантированных статьями 21 и 22 Конституции РФ, а также Приказ Минздравсоцразвития России №774н от 31 августа 2010 г. «О совете по этике». Исследование проводилось с соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации и Директивах Европейского сообщества (8/609ЕС) и информированного устного согласия студентов.

Результаты и обсуждение.

В связи с тем, что в формулу расчета АП по методике Р.М. Баевского входят ЧСС, САД и ДАД, мы провели их изучение в состоянии физиологического покоя в положении юношей сидя в кресле во временном промежутке между 9 и 11 часами утра. Определение длины и массы тела проведено в те же часы (табл. 1). Анализ изучения ЧСС, САД и ДАД у студентов различных вузов г. Тюмени свидетельствовал о том, что достоверных различий в каждом из них нет ($p > 0,05$). То же касается длины и массы тела ($p > 0,05$).

Таблица 1. Базовые показатели центральной гемодинамики и физического развития юношей 18 лет вузов г. Тюмени, занимающихся пешим туризмом (M±m)

ВУЗ	Показатель				
	ЧСС	САД	ДАД	Вес	Рост
АУСЗ	76,6±1,8	121,4±2,4	71,3±2,4	76,4±3,2	177,8±4,6
ТГУ	75,2±1,7	119,8±2,5	68,5±2,2	77,3±3,1	178,0±4,1
ТюмГМУ	79,2±2,0	124,5±2,8	74,1±2,8	79,4±2,9	175,3±4,0
ТИУ	75,6±1,6	119,5±2,5	71,7±2,5	77,6±3,0	178,8±3,7

Следует, например, отметить, что такой важный показатель физического развития, как длина тела у обследованных нами юношей различных вузов г. Тюмени достоверно не отличался от данных, полученных другими исследователями [7, 14, 17, 21, 24]. Так, к примеру, средний рост китайских мужчин равен 170 см, испанских – 173 см, французских – 176 см, голландских – 178,7 см, латвийских – 181 см, датских – 183 см.

Что касается массы тела, то мы не можем не отметить того, что за последние несколько лет наметилась тенденция к её увеличению, принимающая глобальный характер [30, 32, 34].

Рассматривается и другая тенденция, связанная с противоположно направленными процессами, когда при стабилизации продольного роста происходит

снижение массы тела человека. Это приводит к изменению габаритного состава тела в сторону астенизации [2, 16, 27, 29] и лептосомизации [5, 31, 35] телосложения, что не может не сказаться на уровне здоровья.

Обращает внимание то (табл. 2), что у юношей, приступивших в сентябре 2020 г. к занятиям в вузах г. Тюмени, на протяжении двух месяцев сохранялось функциональное напряжение адаптационных механизмов, что мы расцениваем как достаточно длительное по времени проявление стрессовой ситуации, связанной со сдачей вступительных экзаменов. По мере адаптации к условиям студенческой жизни функциональные возможности системы кровообращения юношей нормализовались.

Таблица 2. Показатели уровня адаптационного потенциала по Баевскому у юношей различных вузов в динамике учебного года

АУСЗ	ВУЗ		
	ТГУ	ТюмГМУ	ТИУ
Сентябрь 2020 г.			
2,223	2,207	2,413	2,159
Октябрь 2020 г.			
2,129	2,133	2,237	2,108
Ноябрь 2020 г.			
1,938	2,008	2,100	1,852
Декабрь 2020 г.			
1,914	1,922	1,957	1,794
Февраль 2021 г.			
1,872	1,901	1,912	1,803

Таким образом, на основании выполненного исследования можно заключить, что уровень АП у студентов вузов зависит, прежде всего, от эмоционально-психологического настроения, связанного с началом занятий в вузе. В этой связи студентам первого курса, независимо от профиля обучения, требуется эмоционально-психологическая поддержка, которая нам видится в сохранении и развитии института кураторства. Во-вторых, повышения уровня двига-

тельной активности, в том числе в виде пешего оздоровительного туризма, например, в течение одного дня. По мере адаптации студентов к учебной деятельности длительность пеших туристических походов может быть увеличена. При планировании пеших туристических походов и их безопасного проведения для здоровья следует шире использовать возможности контроля функционального состояния организма по Баевскому.

Литература:

1. Абрамова А.В. Изучение адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы студентов северного государственного медицинского университета / А.В. Абрамова, Д.А. Хромцова // Бюллетень Северного государственного медицинского университета. 2017. – № 2 (39). – С. 4-5.
2. Аверьянова И.В. Особенности физического развития и состояния сердечно-сосудистой системы у юношей различных регионов северо-востока России / И.В. Аверьянова, А.Л. Максимов // Гигиена и санитария. 2017. – Т. 96. – № 2. – С. 162-165.
3. Баевский Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и риска развития заболеваний / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. – М.: Медицина, 1997. – 236 с.
4. Гланц С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц. – М: Практика, 1999. – 459 с.
5. Година Е.З. От матрешки – к Барби. Как меняются физические размеры наших детей / Е.З. Година // Экология и жизнь, 2009. – № 5 (90). – С. 76-81.
6. Жигунов Э.А. Особенности организации доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп туристов / Э.А. Жигунов // Туризм для людей с ограниченными возможностями здоровья: современное состояние и потенциал развития: Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. – Санкт-Петербург, 27 ноября 2020 года. – С. 33-35.
7. Зимина С.Н. Динамика изменений основных показателей телосложения в конце XX – начале XXI века (на основе зарубежных литературных данных за последние 15 лет) / С.Н. Зимина, А.А. Хафизова, М.А. Негашева // Вестник Московского университета. Серия 23: Антропология. 2020. – № 1. – С. 25-38.
8. Кияева Е.В. Оценка функционального состояния и адаптационного потенциала студентов различных

социальных групп / Е.В. Кияева, И.Э. Алиджанова, С.С. Акимов // Современные проблемы науки и образования. 2014. – № 6. – С. 984.

9. Копылова А.О. Перспективы развития доступного туризма в Российской Федерации / А.О. Копылова / Сервису и туризму – инновационное развитие. Материалы XII международной научно-практической конференции. Отв. редактор Т.С. Комиссарова. – Санкт-Петербург, 20 марта 2020 года. – С. 44-48.

10. Литвинова Н.Г. Особенности адаптационного потенциала студентов юридического вуза / Н.Г. Литвинова // Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса: Материалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Посвящена 80-летию ДонНУ. Под общей редакцией С.В. Беспаловой. 2017. – С. 57-59.

11. Лобанов Ю.Я. Востребованность адаптационного потенциала физической культуры в реабилитации функционального состояния студентов / Ю.Я. Лобанов, О.Е. Понимасов, Н.М. Дзюба // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2020. – № 2 (180). – С. 219-222.

12. Любошенко Т.М. Оценка уровня здоровья, функционального состояния и адаптационного потенциала студентов физкультурного вуза / Т.М. Любошенко, И.П. Флянку, М.А. Яруткин // NovaInfo.Ru. 2017. – Т. 1. – № 60. – С. 364-372.

13. Магун Т.Я. Пеший туризм как средство двигательной рекреации студентов института филологии / Т.Я. Магун // Физическая культура и спорт: интеграция науки и практики. материалы XVI Международной научно-практической конференции. – Ставрополь, 29-30 ноября 2019 года. – С. 408-411.

14. Назмутдинова В.И. Динамика весоростовых показателей студентов г. Тюмени с разным уровнем двигательной активности / В.И. Назмутдинова, А.М. Дуров, Л.Н. Шатилович // Медицинская наука и образование Урала. 2015. – Т. 16. – № 4 (84). – С. 90-93.

15. Николаева О.К. Пеший туризм как уникальный общедоступный вид спортивного туризма / О.К. Николаева, А.Е. Тарасов // Международный Научный Журнал "Инновационная Наука". 2015. – №11. – С. 251-253.

16. Оценка показателей сердечно-сосудистой системы у лиц юношеского возраста при физической нагрузке / Е.С. Агеева, Э.Ш. Кадыров, Д.Е. Пантюхова, С.Н. Собкин, Ф.А. Туманов, Х.И. Хусанов // Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. 2019. – Т. 11. – № 5-2. – С. 12-16.

17. Погоньшева И.А. Динамика основных показателей физического развития студентов северного вуза / И.А. Погоньшева, Д.А. Погоньшев, В.В. Постникова // Теория и практика физической культуры. 2019. – № 8. – С. 33-35.

18. Развадовская А.В. Адаптационный потенциал как важный ресурс в современном мире / А.В. Развадовская // Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XVII Международной научно-практической конференции. – Пенза, 2021. – С. 212-214.

19. Святченко П.Б. Адаптационный потенциал студентов технического вуза / П.Б. Святченко, А.Н. Зинovieв, М.В. Купреев // Стимулирование инновационного развития общества в стратегическом периоде: сборник статей Международной научно-практической конференции. 2018. – С. 152-155.

20. Семизоров Е.А. Адаптационный потенциал по Баевскому у студентов юношеского возраста различных вузов России в динамике обучения в вузе / Е.А. Семизоров, Н.Я. Прокопьев, А.В. Шевцов // Культура физическая и здоровье. 2019. – № 3 (71). – С. 156-159.

21. Синева И.М. Сравнительный анализ уровня физического развития студентов разных городов России / И.М. Синева, М.А. Негашева, Ю.М. Попов // Вестник Московского университета. Серия 23: Антропология. 2017. – № 4. – С. 17-27.

22. Третьякова Т.Н. Научные подходы к здоровьесбережению в туризме / Т.Н. Третьякова, А.В. Савиновская // Современные проблемы науки туриндустрии. – Челябинск, 2016. – С. 21-24.

23. Тудунова Д.Э. Адаптационный потенциал как оценка состояния здоровья студентов специальной медицинской группы и приспособительной реакции организма / Д.Э. Тудунова, Б.Б. Дугаров, О.Н. Хромова // Студенческий вестник. 2017. № 5-1 (5). С. 95-96.

24. Тятенкова Н.Н. Физическое развитие молодежи Ярославской области / Н.Н. Тятенкова, О.С. Аминова, Ю.Е. Уварова // Современные проблемы науки и образования. 2020. – № 5. – С. 133.

25. Федорко П.Д. Пеший туризм как цель занятий физической культурой в вузах / П.Д. Федорко, И.А. Сухорукова // Актуальные проблемы физической культуры и спорта в системе высшего образования: Сборник материалов III международной научно-практической конференции. – Омск, 24 января 2020 года. – С. 75-78.

26. Федоров М.А. Туризм в системе физического воспитания студентов / М.А. Федоров, Н.Н. Кладкин, Л.П. Бугаева // Теория и практика физической культуры. 2019. – № 7. – С. 13-14.

27. Физическое развитие студентов высших учебных заведений г. Уфы / Е.Ю. Горбаткова, Т.Р. Зулкарнаев, У.З. Ахмадуллин, Х.М. Ахмадуллина, З.А. Хуснутдинова, Г.Р. Мануйлова, С.А. Горбатков // Гигиена и санитария. 2020. – Т. 99. – № 1. – С. 69-75.

28. Храмченков Д.Д. Туристические занятия как эффективная форма физкультурной подготовки будущего учителя / Д.Д. Храмченков, В.Э. Доля // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции. Ответственный редактор Л.Г. Пашенко. – Нижневартовск, 22-23 марта 2019 года. – С. 452-455

29. Bogin V.A. Leg length, body proportion, and health: a review with a note on beauty / V.A. Bogin, M.I. Varela-Silva // Int. J. Environ Res. Public Health, 2010. – Mar, 7(3). – P. 1047-1075.

30. Dairy Intake and Anthropometric Measures of Body Fat among Children and Adolescents in NHANES / L.L. Moore, M. R. Singer, M. M. Qureshi, M. L. Bradlee. // J. Am. Coll. Nutr. 2008. – Vol. 27. – No. 6. – P. 702-710.

31. Significant associations of age, menopausal status and lifestyle factors with visceral adiposity in African-American and European-American women / E.W. Demerath, N.I. Rogers, D. Reed, M. Lee, A.C. Choh //Ann. Hum. Biol., May 2011. – Vol. 38. – N 3. – P. 247-256
32. Johnston F.E. The Obesity Culture: Strategies for Change /F.E. Johnston, I.Harkavy //Public Health and University Community Partnerships. – Smith-Gordon, 2009. – 164 p.
33. Michael K. Survey Socio-economic correlates of body size among Australian adults /K. Michael, A. Leigh. //Families, Incomes and Jobs. A Statistical Report on Waves 1 to 6 of the HILDA Survey. Socio-economic correlates of body size among Australian adults. – 2009. – Vol. 4. – P. 180-188.
34. Nikolova M. Comparison of the body mass index to other methods of body fat assessment in Bulgarian children and adolescent / M. Nikolova, S.I. Tineshev. //Biotechnol. & Biotechnol. 2010. Special edition 24. – P.329-337.
35. Skinfold equations for estimations of body fatness in children and youth / M.H. Slaughter, T.G. Lohman, C.A. Boileau, C.A. Horswil //Human Biol., 1988. – Vol. 60. – P. 709-723.